

Rec Lit

Un blog sobre reciclaje literario postdigital

MENÚ

Sobre Data Blindness, por Paulo Gatica

Paulo Gatica (Universidad Complutense de Madrid)

Google Data Center, Council Bluffs Iowa

Acerca de la cibercultura conviene recordar que apenas es posible apreciar las capas superficiales del fenómeno^[1]. Lo observable, en cierto modo, ya ha pasado; los “adelantos”

especulación para hablar del presente y proponer “otro modo de conocimiento”, que “se mueve en el como si, el imaginemos y el supongamos” (Ludmer, 2010: 10).

Precisamente, lo más real de las infraestructuras digitales se halla en lo que no conocemos ni experimentamos de manera directa. Sin ir más lejos, los centros de datos – entíendase la economía, la política, la sociedad, la cultura del dato– parecen pensados para ser vistos e interpretados fuera de campo: se sabe que están ahí porque vemos sus efectos, los indicios, los resultados de su aplicación, aunque en general convertidos en guarismos o en normativas y, con fortuna, denunciados por grupos activistas. Concretamente, en este ensayo me detendré en el limbo inmaterial en el que se ha situado el centro de datos, auténtica clave de bóveda de la digitalidad y uno de los elementos menos advertidos a la hora de valorar las consecuencias medioambientales que acarrea su exponencial implantación en el territorio.

La digitalización y la datificación masivas acarrearán la ampliación de las capacidades de la infraestructura digital al completo y, por ende, un mayor consumo energético, de materias primas, de recursos hídricos, etc. Respecto a los centros de datos, surge inevitablemente la pregunta sobre su materialidad, al menos, en un doble sentido: en primer lugar, se refiere a la infraestructura que sustenta un sistema interconectado de comunicación, almacenaje, programación y distribución de datos, así como todos los otros sistemas que garantizan la operatividad del centro – la electricidad, el mantenimiento del edificio o la viabilidad económica y legislativa–. En segundo lugar, habría que contemplar otra dimensión de su materialidad, quizá más difícil de advertir pese a su aparente evidencia: aunque sus dimensiones compiten con las de otros edificios monumentales y su influencia en una cotidianeidad hipertecnológica es evidente, no se han escrito tantas

líneas sobre su espacialidad.

Un centro de datos es, ante todo, una infraestructura y una arquitectura que ocupa un lugar concreto en el mundo y produce lugares en el mundo. No obstante, se trata de una espacialidad que parece distribuida y desterritorializada. Se sabe –en teoría– qué hace/qué ayuda a hacer un centro de datos (al menos la versión edulcorada de los *Big Data*), pero poco se sabe acerca de su ubicación vinculada con el territorio. En este sentido, su existencia es cierta, pero invisible para el común de los mortales, alejada de la visión directa y quintaesenciada por la dimensión digital del ciberespacio. Es más, su condición de existencia solo es reconocida a partir de ciertos efectos y casi siempre *a posteriori*: un aumento en la demanda de energía eléctrica, el vaciamiento de pantanos y otras reservas de agua para regadíos o consumo humano, la especulación y recalificación de terrenos públicos, la legislación a la carta para reducir cargas impositivas a las grandes empresas tecnológicas... Desde esta perspectiva, la realidad de los centros de datos es tan abstracta como opaca; aunque los grandes centros requieren para su construcción y puesta en marcha de un gran número de cuerpos, maquinarias e inversiones, son reconocidos formalmente por medio de diagramas, presupuestos y normativas.

Por otra parte, a nivel discursivo se comprueba fácilmente en prensa y en los comunicados corporativos y gubernamentales que un centro de datos es concebido como un generador de riqueza, de empleo y de innovación para la zona en la que se instala. Es, además, una suerte de profecía autocumplida, ya que esta fe en sus ilimitadas posibilidades se sustenta más en la performatividad discursiva que en los hechos contrastables. Incluso cuando se ofrecen cifras e informes que avalarían las bondades del centro, su lenguaje se corresponde con el de las sociedades

crecientistas, cuya escala de valores se mueve en términos absolutos entre el menos y el más, pero filtrado por un léxico y una retórica coherentes con el *greenwashing* capitalista. Véase, por ejemplo, el Climate Neutral Data Center Pact (<https://www.climateutraldatacentre.net/>), firmado por un centenar de empresas que representan a centros de datos o que poseen/operan centros de datos en el espacio común europeo, cuyo subtítulo supone un excelente resumen: “*the Green Deal needs Green Infrastructure*”.

De acuerdo con Hwaiyu Geng (2021: 6), editor del muy recomendable *Data Center Handbook*, los componentes clave de la infraestructura de un centro de datos son los siguientes: un sistema mecánico con un sistema de refrigeración sostenible, sistemas de distribución eléctrica y de respaldo, sistemas de *rack* y cableado, sistema de gestión de la infraestructura del centro de datos, un plan de restablecimiento del servicio ante desastres para garantizar su continuidad, una gestión “virtualizada” gracias al software, y un modelo de servicios en la nube. Ciertamente, esta compleja infraestructura ha de ser bien alimentada por el sistema eléctrico, aunque afloran de inmediato las limitaciones actuales a la hora de ofrecer un flujo constante de energías “limpias”. Al respecto, Nuoa Lei y Eric Masanet (2021: 21) argumentan en dicho manual que los centros de datos han de considerar tres factores principales en relación con el uso de fuentes de energía renovables: primero, los centros de datos pueden no tener acceso directo a electricidad renovable a través de las redes locales; en segundo lugar, incluso en aquellas zonas con fuentes de energía renovables adecuadas para los centros de datos, estos no cuentan con suficiente terreno o espacio aledaño o en el propio edificio para la autogeneración, debido a las altas demandas de energía que supone un centro de datos medio. Tercero, como consecuencia del

carácter “intermitente” de algunas fuentes de energía renovable, como la solar o la eólica, los centros de datos han de depender parcialmente de las redes locales para obtener una fuente de energía constante y sin interrupciones o, en todo caso, recurrir a formas costosas de almacenamiento de energía.

Por otra parte, además de los habituales cálculos de consumo de datos y de energía, habría que valorar la cada vez más relevante “huella de agua”^[2] de los centros de datos. Según Farfan y Lohrman (2023: 4-5), hay sobre todo dos factores que influyen de manera directa e indirecta en dicho consumo de agua: por un lado, derivaría indirectamente de la cantidad de agua empleada en la generación de electricidad, ya que, en función de la fuente de energía, puede variar en gran medida; por otro, se ha de mencionar el gasto directo de agua para la refrigeración de los centros de datos. Este consumo resulta, sin duda, el más polémico, pues se han propuesto y abierto nuevos centros en zonas muy tensionadas por la escasez de agua.

Pese a todo lo expuesto, una parte muy significativa de los estudios sobre la cibercultura han adoptado enfoques tecnofílicos –ceranos terminológicamente a determinadas corrientes posmodernas– en sus análisis de la web, entendida como espacio inclusivo, antijerárquico y democratizador *per se*. Ahora bien, la problemática de concebir el centro de datos como un remedo de no lugar o una suerte de espacio cero de la comunicación digital consiste en mantener el *statu quo* alcanzado tras continuas repeticiones de mantras desterritorializadores –desmaterializadores y capas de *greenwashing*; es más, estas maniobras que buscan deliberadamente difuminar su arquitectura, así como su ordenamiento en el territorio alientan una suerte de transmigración eufemística. El centro de datos conservaría las particularidades del no

lugar e incorporaría las connotaciones *ecofriendly* de un lugar, en cuanto generador de riqueza, virtualizado y plenamente integrado en los asimétricos flujos del capital financiero.

Por otra parte, a la hora de hablar de datos, habría que referirse casi de manera forzosa –sin negar posibles solapamientos– a un campo semántico que tiene en las ideas de archivo/memoria e información dos de sus principales pilares. Por supuesto, no voy a desarrollar una propuesta operativa de delimitación terminológica, pues son palabras cada vez más próximas en un mundo de datos masivos. Con todo, merece la pena subrayar que el archivo y la memoria parecen confluír en la actualidad, pese a sus sabidas diferencias. *Grosso modo*, mientras que el primero implica la valoración de lo consignado ante la posible pérdida, la memoria digital opera bajo el lema de un “por si acaso” escasamente selectivo o, mejor dicho, selectivo a partir de una lógica *otra* del archivo.

La capacidad potencialmente infinita de procesamiento y velocidad de recuperación de lo “archivado” provoca un desplazamiento de la responsabilidad: en vez de recaer en los eventuales arcontes, esta se presentaría tecnológicamente supeditada a la disponibilidad de un espacio “suficiente” y, en último término, a la obsolescencia programada. El paso del modelo cultural del archivo a otro marcado por la “memoria” de los dispositivos electrónicos supone, además, el debilitamiento de la conciencia interiorizada de ese archivo finito y, en cierto modo, la “depreciación” y pérdida de densidad temporal del objeto archivado. En consecuencia, la datificación generalizada nos obliga a cambiar la pregunta: no se trata (exclusivamente) de qué se archiva, sino más bien de cuánto espacio queda en la memoria y cuándo debería actualizarse o renovarse el dispositivo.

En principio, el devenir digital de las sociedades y la pujanza de los *Big Data* produce al menos dos diferencias fundamentales respecto a un modelo de archivo de datos “escasos”: la multiplicación de datos guardados de forma involuntaria y la pulsión de registro. Se desea guardar, transmitir, registrar, compartir constantemente; de ahí que estemos 24/7 produciendo datos más o menos estructurados o conocidos junto a una inmensa cantidad de “datos oscuros”. Según la consultora Gartner, autora de un glosario de información y tecnología, los *Dark Data* son “the information assets organizations collect, process and store during regular business activities, but generally fail to use for other purposes (for example, analytics, business relationships and direct monetizing)”^[3]. Como si se tratara de un iceberg del que solo asomara un vértice diminuto, el océano del ciberespacio no permite contemplar las auténticas dimensiones –ni el coste energético– de los datos que se amontonan en servidores, memorias y centros de datos.

A mi entender, ese estado de inconsciencia aceptado, la ignorancia del funcionamiento del sistema, los *Dark Data* o la interesada invisibilización de las consecuencias de la infraestructura de los centros de datos son síntomas similares a los descritos por Rose George como “sea blindness”. En la introducción de *Deep Sea and Foreign Going*, George explica que este tipo de ceguera es la que experimenta el transporte marítimo, pues no recibe la misma crítica que otros sectores, aun cuando se trata del principal responsable del comercio exterior y una de las actividades que más dióxido de carbono emite a la atmósfera:

The sea is a distance to be flown over, a downward backdrop between take-off and landing, a blue expanse that soothes on the moving flight map as the plane jerks

over. It is a leisure and beaches and fish and chips, not for use or work. Perhaps we believe that everything travels by air, or that it does so magically and instantaneously like information (which is actually transmitted by cables on the seabed), not by hefty ships (George, 2014).

Por esta razón, considero que podría ser especialmente útil incorporar al análisis el concepto de “data blindness”, un término que, por el momento, no ha salido del ámbito de las empresas de servicios digitales para referirse a una doble cuestión:

In the first definition, data blindness refers to having an abundance of data, unstructured with an overload of information preventing the user from leveraging data to find valuable information to make decisions. Data blindness could also mean having little or no visibility over data and organizations having no idea regarding how their businesses are functioning, leading them to make uninformed decisions that could be detrimental to their functioning (nytt, 2022).

En parte, las dos formas de ceguera reproducen de fondo el *telos* optimista de la ciencia moderna, ya que sería una miopía “corregible” tecnológicamente –acceso a más datos, mayor potencia de cálculo o mejoras en el aprendizaje automático– y, claro está, rentabilizable. No obstante, si tiramos un poco del hilo, se podrían distinguir otras experiencias de esta “ceguera de datos”, algunas más metafóricas y otras más técnicas y estructurales.

La “ceguera” más evidente sería el desconocimiento del rastro digital que deja voluntaria e involuntariamente nuestra vida *online*; además, habría que añadir la ignorancia de dónde se almacena esa información y qué/quién se hace con esos datos^[4]. Otra posible arista del

fenómeno se observa en la incompreensión no solo técnica –desactualización o situaciones de brecha digital y cognitiva, por mencionar un par de casos–, sino también la producida por la captura masiva de datos, que, incluso tras su tratamiento, permanecen “desactivados”. O planteado desde otro ángulo: un tipo de ceguera bien pudiera ser una versión “crítica” de las capacidades de los grandes datos; es decir, una reedición más sustanciosa de la dicotomía cuantitativo/cualitativo en tiempos de *Big Data* e IA.

Por otro lado, la acepción de *data blindness* más pertinente para este ensayo tiene que ver con la materialidad de los centros de datos como núcleo de una infraestructura digital que vive supuestamente en la nube. Como se ha venido analizando, resulta peligroso suscribir el discurso hipercapitalista sin detenerse mínimamente en aquellos colectivos, ecosistemas o territorios sacrificados. La velocidad o la conectividad se han vuelto valores en sí mismos y, por tanto, no precisan de ninguna justificación aparte de la maximización de beneficios. En este sentido, *data blindness* expresa un proceder cortoplacista e instrumental, que dificulta dar un paso atrás para observar el conjunto y las relaciones entre las partes. Un centro de datos sería, por definición y por coherencia con su diseño, una entidad tan opaca (no deja ver su interior) como ciega (incapaz de ver más allá). Como argumenta Kate Crawford, “la palabra ‘datos’ se ha vuelto aséptica: esconde la materialidad tanto de sus orígenes como de sus fines” (2023: 174).

Así pues, ante un panorama cada vez más determinado por los Big Data, la programación cuántica, los centros de datos o las criptomonedas, parece inevitable referirse al capitalismo *gore*, el afortunado concepto que Sayak Valencia acuñó precisamente para analizar el rostro y las consecuencias del Lado B del capitalismo “sin

enmascaramientos” (2010: 18). Consumismo compulsivo de datos, la glotonería energética o el neoextractivismo de las industrias digitales son, quizá, las penúltimas muestras del régimen necropolítico hipercapitalista y de unas prácticas consumistas *gore*, que evaden “el juicio moral para ser interpretadas como pertinentes bajo los criterios de la teoría económica” (Valencia, 2010: 60-61). Por tanto, advertir la ceguera de datos personal y estructural supondría, en mi opinión, ir más allá del imperativo tecnológico y de la literalidad de la sintaxis legislativa con el objetivo de aprender a leer(nos), en términos de Jane Bennett, como “materia vibrante” (2022).

Referencias bibliográficas

Bennett, J. (2022). *Materia vibrante. Una ecología política de las cosas*, Caja Negra Editora.

Crawford, K. (2023). *Atlas de IA*, Ned Ediciones.

Farfan, J. y Lohrman, A. (2023). “Gone with the clouds: Estimating the electricity and water footprint of digital data services in Europe”, *Energy Conversion and Management*, 290. Disponible en <https://doi.org/10.1016/j.enconman.2023.117225>.

Gámez Cersosimo, P. (2021). *Depredadores digitales. Una historia de la huella de carbono de la industria digital*, Editorial Círculo Rojo.

Geng, H. (2021). “Sustainable Data Center: Strategic Planning, Design, Construction, and Operations with Emerging Technologies”, en *Data Center Handbook: Plan, Design, Build, and Operations of a Smart Data Center*, Wiley, 1-14.

George, R. (2014). *Deep Sea and Foreign Going: Inside Shipping, the Invisible Industry that Brings You 90% of Everything*, Granta Books.

Hand, D. J. (2020). *Dark Data. Why what you don't know matters*, Princeton University Press.

Lei, N. y Masanet, E. R. (2021). "Global Data Center Energy Demand and Strategies to Conserve Energy", en *Data Center Handbook: Plan, Design, Build, and Operations of a Smart Data Center*, H. Geng (ed.), Wiley, 15-26.

Ludmer, J. (2010). *Aquí América Latina. Una especulación*, Eterna Cadencia.

NYTT (2022). "Data blindness: A contronym affecting data-driven decision making". Disponible en <https://nytt-tech.com/blogs/data-blindness.html>.

Valencia, S. (2010). *Capitalismo gore*, Melusina.

[1] Este texto es una versión revisada y reducida de mi trabajo "*Greenwashing data en tiempos insostenibles: algunas ideas sobre ecoimposturas, centros de datos y data blindness*", publicado en J. C. Ángel-Reyes y J. Buj (coords.), *Cultura digital y construcción de paisajes narrativos. Conexiones-discontinuidades*, Fundación Telefónica-Taurus-Universidad Iberoamericana, 2024, 165-197.

[2] De acuerdo con Water Footprint Network (<https://www.waterfootprint.org/>), la huella de agua supone "a measure of humanity's appropriation of fresh water in volumes of water consumed and/or polluted [...]. The water footprint looks at both direct and indirect water use of a process, product, company or sector and includes water consumption and pollution throughout the full

production cycle from the supply chain to the end-user”. La web incluye una *Personal water footprint calculator* del estilo de vida. En sus funciones más básicas, las variables que considera son el país de residencia, el género, la dieta y los ingresos anuales.

[3] Pablo Gámez aventura en *Depredadores digitales* que “un promedio del 52% de los datos almacenados por las empresas en todo el mundo se consideran oscuros, ya que quienes los administran no son conscientes de su contenido o valor” (2021: 25).

[4] En los últimos años aparecieron empresas que vieron una oportunidad de negocio en el borrado del rastro digital. Desde otro punto de vista, la Lista Robinson está pensada para limitar el acceso a los datos por parte de las empresas ante el acoso publicitario. No obstante, convendría reflexionar sobre la efectividad de estas iniciativas en un ciberespacio cada vez más monitoreado por las *cookies*.

Rec Lit Rec Lit

[Ver todas las entradas](#)

OpenEdition le sugiere que cite este post de la siguiente manera:

REC-LIT Reciclajes culturales en la era postdigital (24 de marzo de 2026). Sobre Data Blindness, por Paulo Gatica. *Rec Lit*. Recuperado 28 de mayo de 2026 de <https://doi.org/10.58079/15xqp>

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

COMENTARIO *

NOMBRE *

CORREO ELECTRÓNICO *

WEB

Guarda mi nombre, correo electrónico y web en este navegador para la próxima vez que comente.

PUBLICAR EL COMENTARIO

This site uses Akismet to reduce spam. [Learn how your comment data is processed.](#)

ANTERIOR

“Al estudiante, hay que proporcionarle herramientas para que sea capaz de detectar sesgos”. Entrevista con Xavier Agenjo Bullón, por Amelia Sanz y Johanna Vollmeyer

SIGUIENTE

“En Patrimonio Bibliográfico, nunca se debe perder el enlace entre objeto digital y objeto material; no pueden independizarse uno de otro”. Entrevista a Marta Torres, por Johanna Vollmeyer y Amelia Sanz

Buscar ...

MARCADORES

- REC-LIT, Facultad de Filología, Universidad Complutense de Madrid
-

ETIQUETAS

CATEGORÍAS

- [Entradas](#) (52)
 - [Promesas \(in\)cumplidas de la digitalización de los archivos y bibliotecas](#) (4)

ARCHIVO

- [mayo 2026](#) (1)
- [abril 2026](#) (1)
- [marzo 2026](#) (1)
- [febrero 2026](#) (1)
- [enero 2026](#) (1)
- [diciembre 2025](#) (1)
- [noviembre 2025](#) (1)
- [octubre 2025](#) (1)
- [julio 2025](#) (1)
- [mayo 2025](#) (1)
- [abril 2025](#) (1)
- [febrero 2025](#) (1)
- [diciembre 2024](#) (1)
- [noviembre 2024](#) (1)
- [octubre 2024](#) (1)
- [septiembre 2024](#) (1)
- [julio 2024](#) (1)
- [junio 2024](#) (1)
- [mayo 2024](#) (1)
- [abril 2024](#) (1)
- [marzo 2024](#) (1)

- [febrero 2024](#) (1)
- [enero 2024](#) (1)
- [diciembre 2023](#) (1)
- [noviembre 2023](#) (1)
- [octubre 2023](#) (1)
- [septiembre 2023](#) (1)
- [julio 2023](#) (1)
- [junio 2023](#) (1)
- [mayo 2023](#) (1)
- [abril 2023](#) (1)
- [marzo 2023](#) (1)
- [febrero 2023](#) (1)
- [enero 2023](#) (1)
- [diciembre 2022](#) (1)
- [noviembre 2022](#) (1)
- [octubre 2022](#) (1)
- [septiembre 2022](#) (1)
- [julio 2022](#) (1)
- [mayo 2022](#) (1)
- [abril 2022](#) (1)
- [marzo 2022](#) (1)
- [febrero 2022](#) (1)
- [enero 2022](#) (1)
- [diciembre 2021](#) (1)
- [noviembre 2021](#) (1)
- [septiembre 2021](#) (1)
- [junio 2021](#) (1)
- [mayo 2021](#) (1)
- [marzo 2021](#) (3)

ADMINISTRACIÓN

- [Acceder](#)

- [Entries RSS](#)
- [Comments RSS](#)
- [Hypotheses](#)

[Créditos](#)

[Sobre el blog](#)

Un blog propuesto por Hypotheses - [Ver este blog en el catálogo de OpenEdition](#) -

[Política de Privacidad](#) - [Señalar un problema](#)

[Syndication Feed](#) - [Créditos](#)

Rec Lit / Funciona gracias a WordPress